

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP QUÂN ĐỘI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TỔNG CÔNG TY 28 – TỔNG CỤC HẬU CẦN

Huỳnh Thanh Điền

Mã DOI: 10.5281/zenodo.17209603

Từ năm 2007 nền kinh tế Việt Nam và thế giới đối mặt với lạm phát kéo dài, trước bối cảnh đó Chính phủ đã kiểm chế bằng chính sách tiền tệ thắt chặt nên nhiều doanh nghiệp đã bộc lộ hạn chế cần tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. Tổng công ty 28 (TCT28) là doanh nghiệp quốc phòng an ninh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ Quốc phòng và kinh tế đã nhanh chóng vượt qua những khó khăn nhờ vào phương án tái cấu trúc hiệu quả. Phương án tái cấu trúc được đề xuất trên cơ sở dự báo bối cảnh chung của nền kinh tế Việt Nam và thế giới; kết hợp với đánh giá sự tương thích về sản phẩm, thị trường, công nghệ, hệ thống quản lý của TC28 với bối cảnh mới. Bài viết này nhằm chia sẻ những kinh nghiệm thành công của TCT 28 trong thực hiện tái cấu trúc vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một doanh nghiệp quốc phòng an ninh. Trước hết là lược khảo lý thuyết về tái cấu trúc và vai trò của doanh nghiệp quốc phòng an ninh để đề xuất khung phân tích. Kế đến là dựa vào khung phân tích, đánh giá hiện trạng các khía cạnh cần tái cấu trúc của TCT28. Sau cùng là điều chỉnh mục tiêu chiến lược để đạt được tầm nhìn 2020, đồng thời đề xuất mục tiêu tái cấu trúc và giải pháp thực hiện.

1. Khung phân tích tái cấu trúc

Doanh nghiệp Quốc phòng an ninh của Việt Nam được xác định tại khoản 2, Điều 3 của Nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 như sau:

“ a) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc thành lập hoặc tổ chức lại theo quy định của pháp luật, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; b) Được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch ổn định, thường xuyên sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ... ”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp quốc phòng an ninh với nhiệm vụ thường xuyên và trực tiếp phục vụ quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, để thực hiện tốt cho nhiệm vụ quốc phòng an ninh, doanh nghiệp cần phải hoạt động hiệu quả và bền vững thông qua kết hợp giữa nhiệm vụ quốc phòng với kinh tế: Sử dụng năng lực dư thừa của quốc phòng làm nhiệm vụ kinh tế, đồng thời từ hoạt động kinh tế đầu tư cải tiến công nghệ phục vụ trở lại cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội theo phương châm *“lấy phục vụ quốc phòng làm mục đích, lấy kinh doanh làm phương tiện”*

Tái cấu trúc doanh nghiệp được thực hiện khi cấu trúc hiện hữu không còn phù hợp với bối cảnh mới, không tiếp tục đảm đương tốt vai trò của chúng, đang có xu hướng xấu đi. Trước hết là điều chỉnh mục tiêu chiến lược cho phù hợp với tình hình mới để từ đó xác định các nhiệm vụ cần tái cấu trúc. Các mục tiêu chiến lược được điều chỉnh trên các khía

ạnh tài chính, hài lòng khách hàng, hài lòng cổ đông, liên tục hỏi hỏi và cải tiến nhằm đạt được tầm nhìn đã xác định; đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh cần bổ sung thêm khía cạnh về nhiệm vụ quốc phòng. Mục tiêu của tái cấu trúc cần hướng đến đạt được tầm nhìn thông qua thực hiện được các mục tiêu chiến lược trên các khía cạnh: Sản phẩm, thị trường, công nghệ, hệ thống quản lý; đối với doanh nghiệp Quốc phòng An ninh bổ sung thêm khía cạnh về nhiệm vụ quốc phòng.

Từ lược khảo lý thuyết như trên, khung phân tích tái cấu trúc TCT 28 được xác định như Sơ đồ 1.

Sơ đồ 1: Khung phân tích tái cấu trúc TCT28

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Dữ liệu các biến số trong khung phân tích được thu thập các nguồn sau: (1) Dữ liệu phân tích bối cảnh kinh tế thu thập từ nhiều nguồn trên các phương tiện truyền thông; (2) Dữ liệu phân tích hoạt động bên trong TCT28 được sử dụng từ báo cáo tài chính và các thống kê chuyên đề của TCT 28.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng: (1) thảo luận chuyên gia bao gồm ban điều hành, các chỉ huy phòng ban và các đối tác của TCT28; (2) các công cụ phân tích chủ yếu là phương pháp nhân quả và so sánh để phân tích các khía cạnh cần phải tái cấu trúc.

3. Phân tích xu hướng và bối cảnh mới về vai trò của doanh nghiệp Quốc phòng an ninh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của TCT28

Theo nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ có phụ lục kèm theo quy định về danh mục sản phẩm, dịch vụ và nhiệm vụ trực tiếp phục vụ quốc phòng có đề cập đến lĩnh vực: “ nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm, vật tư, vật liệu và quân trang đặc chủng, chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh”. Như vậy, hoạt động nghiên cứu thử nghiệm sản xuất vải, may quân trang cho quân đội và công an của TCT28 thuộc lĩnh vực phục vụ quốc phòng an ninh. Trong lĩnh vực dệt may, xu hướng phát triển mới trên thế giới sẽ mạng lại nhiều cơ hội Việt Nam trong đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất các loại vải cao cấp, thể hiện trên những khía cạnh sau:

- Ngành Dệt may tiếp tục là lợi thế đối với Việt Nam do dân số đông, trẻ và chi phí sản xuất tương đối thấp hơn so với các nước phát triển.
- Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển dịch cơ cấu mặt hàng từ gia công sang FOB nhưng nguyên liệu chính (vải, bông, xơ cao cấp) và phụ liệu chủ yếu là nhập khẩu.
- Việc sản xuất nguyên liệu vải cao cấp ở các nước phát triển chi phí rất cao do tiền lương nhân công cao và chịu nhiều loại thuế về môi trường, tài nguyên. Trong khi đó, các nước đang phát triển thì chưa đủ trình độ và công nghệ sản xuất các loại vải này. Do vậy, nhu cầu tìm đối tác của các doanh nghiệp sản xuất vải cao cấp ở các nước phát triển với doanh nghiệp ở các nước đang phát triển rất cao.

Mặt khác, các lĩnh vực kinh doanh khác của TCT28 là Xăng dầu và Bất động sản không thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh nhưng đóng vai trò hỗ trợ cho lĩnh vực kinh doanh chính có xu hướng như sau:

- Xăng dầu: vẫn tiếp tục là nguồn nhiên liệu thiết yếu trong các nền kinh tế nhưng lợi thế cạnh tranh thuộc về các đầu mối nhập khẩu và các công đoạn có giá trị gia tăng cao như dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, bơm rót xăng dầu.
- Bất động sản: đang khủng hoảng nghiêm trọng, dự kiến gần 10 năm mới có thể phục hồi nhưng cấu trúc ngành sẽ thay đổi theo hướng doanh nghiệp giảm tỷ trọng các nhà phân phối trung gian.

4. Hiện trạng hoạt động của TCT28

TCT 28 là doanh nghiệp Quốc phòng an ninh nhưng tỷ trọng doanh thu của hoạt động kinh tế chiếm tỷ trọng trên 75%. Đây là kết quả tất yếu của quá trình phát triển do nhu cầu Quốc phòng tương đối ổn định, muốn tăng trưởng buộc TCT28 phải tăng tỷ trọng doanh thu trong lĩnh vực kinh tế. Trong thời gian nền kinh tế Việt Nam và thế giới gặp biến cố khủng hoảng, hoạt động của TCT 28 cũng đã bộc lộ những hạn chế cần phải cơ cấu lại để tiếp tục phát triển bền vững như sau:

- Dệt may được xác định là ngành nghề kinh doanh cốt lõi, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và bằng chất lượng sản phẩm dệt may mà vị thế, uy tín của TCT28 đã được nhiều khách hàng trong nước và quốc tế công nhận. Tuy nhiên, thương hiệu thời trang của TCT28 chưa được nhận biết rộng rãi trên thị trường nội địa do những hạn chế trong khâu thiết kế, và công tác xây dựng và phát triển thương hiệu; máy móc thiết bị ngành Dệt khẩu hao gần hết nhưng chưa được đầu tư tương thích, năng suất lao động chưa cao, sản phẩm chưa đa dạng, dịch vụ chăm sóc khách hàng chưa chuyên nghiệp, doanh thu chủ yếu tạo ra từ hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng thấp.

- Xăng dầu đứng thứ hai về tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu và là một trong những mặt hàng thiết yếu trong nhu cầu tiêu thụ hiện nay, nhưng chủ yếu chỉ thực hiện làm tổng

đại lý cho các nhà nhập khẩu đầu mối, chưa tiếp cận từ nguồn, đồng thời hoạt động kinh doanh này còn chứa nhiều rủi ro do cơ chế điều hành của Nhà nước chưa hoàn thiện.

- Hoạt động kinh doanh bất động sản nhìn chung đạt hiệu quả cao, nhưng quy mô nhỏ, đồng thời nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản đang chìm sâu trong tồn kho và nợ xấu cao, nên hoạt động đầu tư, triển khai các dự án lớn tạm thời dừng lại.

- Trong các hoạt động đầu tư tài chính ra ngoài Tổng công ty, một số chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

- Hệ thống quản trị của TCT28 đã được cập nhật thường xuyên, tương đối hoàn chỉnh nhưng công tác giám sát, động viên người lao động còn có những hạn chế nhất định.

Từ những vấn đề tồn tại trên cho thấy việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của TCT28 là rất cần thiết. Cần thiết điều chỉnh lại các mục tiêu chiến lược và đề xuất mục tiêu, giải pháp tái cơ cấu Tổng công ty để thực hiện được mục tiêu chiến lược giai đoạn 2013 – 2015.

5. Nội dung tái cấu trúc TCT28

5.1 Tầm nhìn 2020 và điều chỉnh mục tiêu chiến lược phát triển TCT28

Tầm nhìn 2020: Trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, kinh doanh đa ngành; trong đó lĩnh vực dệt may trở thành thương hiệu số 1 ở Việt Nam và có danh tiếng trên thế giới. Mục tiêu cụ thể của 3 lĩnh vực kinh doanh chủ yếu đến 2020:

- Ngành Dệt-may: Trở thành thương hiệu số 1 ở Việt Nam và có danh tiếng trên thế giới.

- Ngành Xăng dầu: Trở thành một trong những ngành kinh doanh chính về phát triển quy mô trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, trở thành doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu vào năm 2014/2015, hỗ trợ đắc lực cho lĩnh vực dệt may.

- Ngành Bất động sản: Trở thành ngành kinh doanh chính, hỗ trợ đắc lực dòng tiền cho lĩnh vực dệt may, mang lại nguồn thu ổn định cho Tổng công ty.

Để đạt được tầm nhìn trên, TCT28 xây dựng các chỉ tiêu trên các khía cạnh sau:

- (1) Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao;
- (2) Kinh doanh đạt hiệu quả cao, cạnh tranh thắng lợi và phát triển bền vững;
- (3) Thỏa mãn khách hàng;
- (4) Quản lý nội bộ tốt;
- (5) Thường xuyên học tập, đổi mới và sáng tạo;

(TCT28 đã xác định chỉ tiêu phát triển đến năm 2015 có tính đến 2020)

5.2 Mục tiêu tái cơ cấu

Một là, cơ cấu lại sản phẩm chủ lực và thị trường mục tiêu để nâng cao giá trị gia tăng cho các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và phục vụ tốt nhất cho ngành Hậu cần Quân đội.

Hai là, đầu tư mới, bổ sung và cải tiến công nghệ tiên tiến cho các sản phẩm chủ lực và các lĩnh vực kinh doanh để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu đa dạng của thị trường và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

Ba là, tái cấu trúc về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực, tăng quy mô theo chiều ngang nhằm đạt lợi thế theo quy mô, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và khuyến khích cải tiến, sáng kiến của người lao động, tăng khả năng cạnh tranh.

Bốn là, thực hiện thoái vốn các dự án đầu tư kém hiệu quả để bảo toàn vốn và tập trung nguồn lực để đầu tư vào các ngành kinh doanh có hiệu quả hơn.

Năm là, đổi mới các quy chế, quy định quản lý người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của công ty con, công ty liên kết nhằm đảm bảo thực hiện đúng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty và hiệu quả cao.

Cuối cùng là, xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu tái cấu trúc Tổng công ty giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn 2020.

5.3 Giải pháp thực hiện

a. Xác định ngành nghề kinh doanh

- Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh: Giữ nguyên ba lĩnh vực kinh doanh chính là: dệt may, xăng dầu và bất động sản, trong đó Dệt may là ngành kinh doanh cốt lõi, làm nền tảng xây dựng thương hiệu và thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng; xăng dầu và bất động sản là ngành kinh doanh hỗ trợ.

b. Cơ cấu lại sản phẩm chủ lực và thị trường mục tiêu:

- Đối với Dệt may, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế:
 - o *Nhiệm vụ Quốc phòng an ninh:* (1) sản xuất toàn bộ vải quân phục cán bộ chiến sỹ các loại cho toàn quân; (2) sản xuất toàn bộ vải quân phục cán bộ chiến sỹ các loại cho lực lượng công an nhân dân; (3) sản xuất đảm bảo trực tiếp toàn bộ quân trang cho cán bộ, chiến sỹ (kể cả may đo lẻ sỹ quan) từ Quân khu 5 trở vào; (4) Nghiên cứu sản xuất các loại vải đặc chủng cho các Quân Binh chủng; (5) qui hoạch việc sản xuất đảm bảo quân trang cho từng vùng chiến lược theo qui hoạch của Tổng cục Hậu cần. Vì vậy, TCT28 đóng quân ở các khu vực phía Nam được đảm nhiệm vai trò như là một căn cứ Hậu cần của Tổng cục Hậu cần cho toàn mặt trận phía Nam khi chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
 - o *Nhiệm vụ kinh tế:* (1) Hợp tác nâng cao chất lượng các loại vải để thực hiện chiến lược kết nối Dệt may, phát huy hiệu quả ngay khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực; (2) Qui hoạch cụ thể sản phẩm kinh tế chủ lực có công nghệ tương thích với sản phẩm hàng Quốc phòng cho từng Công ty, Xí nghiệp; (3) Mở rộng thêm các công ty liên kết (công ty con/công ty cháu) đối với các lĩnh vực dệt may – khu vực miền Trung; (4) Xây dựng thương hiệu thời trang nổi tiếng.
 - Đối với Xăng dầu: (1) Tiếp cận từ nguồn, nhắm đến khách hàng vận tải, Quân đội và khách hàng doanh nghiệp; (2) tham gia hoạt động có giá trị gia tăng cao (cho thuê lưu trữ xăng dầu); (3) Chuẩn bị điều kiện thực hiện nhập khẩu trực tiếp xăng dầu.
 - Đối với Bất động sản: (1) Khai thác tối đa các dự án, diện tích đất hiện có của Tổng công ty; (2) Tích tụ quỹ đất chuẩn bị phát triển sau khi thị trường Bất động sản phục hồi.
- #### **c. Đầu tư mới, bổ sung và cải tiến công nghệ tiên tiến cho các sản phẩm chủ lực**
- Đối với ngành dệt may: (1) ngành Dệt sẽ đầu tư hợp tác SX vải len, pha len; (2) ngành May: Hiện đại hóa các dây chuyền SX cho Sơ mi, Comple, đồng phục; (3) Cải tiến quy trình sản xuất và tổ chức quản lý cho các sản phẩm chủ lực.
 - Đối với ngành xăng dầu: đầu tư mới hệ thống kho cảng, phương tiện vận tải hiện đại và hệ thống kiểm soát kênh phân phối tiên tiến.
 - Đối với ngành kinh doanh bất động sản: rà soát lại quỹ đất để lập quy hoạch, lập phương án thiết kế, kinh doanh theo phân khúc thị trường có lợi nhất; Chú trọng khả năng tự thực hiện để nâng cao trình độ kỹ thuật.

d. Tái cơ cấu về cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và khuyến khích cải tiến, sáng kiến của người lao động nhằm tăng khả năng cạnh tranh:

- **Về lao động và đào tạo:** Tổng công ty cơ cấu lao động theo hướng giảm lao động gián tiếp và đảm bảo nguồn lao động tương thích với phát triển quy mô. Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với định hướng chiến lược và tái cấu trúc.

- **Về cơ cấu tổ chức:** TCT 28 thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ chiến lược mới theo hướng: (1) Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ một số phòng TCT để triệt tiêu chồng chéo và phát huy hiệu quả phối hợp trong tham mưu; (2) Sáp nhập một số đơn vị liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản cho phù hợp với điều chỉnh mục tiêu phát triển bất động sản; (3) Nâng cấp một số chi nhánh để thực hiện kế hoạch kinh doanh cho từng vùng chiến lược; (4) Thực hiện cổ phần hóa Công ty Xăng dầu; (5) Đề nghị Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần giao TCT28 quản lý phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần thuộc ngành hậu cần quân đội và các đơn vị khác tương đồng về ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh trong toàn quân.

- **Về cải cách hành chính:** cải tiến hệ thống quản trị, hệ thống lựa chọn lãnh đạo, xây dựng thang điểm đánh giá năng lực lãnh đạo, thống nhất các quy định về hoạt động điều hành theo mục tiêu chiến lược và giải pháp chiến lược điều chỉnh; thực hiện luân chuyển cán bộ đảm bảo tính năng động, khách quan.

e. Thực hiện thoái vốn các dự án đầu tư kém hiệu quả để bảo toàn và tập trung nguồn vốn đầu tư vào ngành kinh doanh chính theo chiến lược mới điều chỉnh.

f. Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý người đại diện quản lý phần vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết nhằm kiểm soát chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con, công ty liên kết và đúng chiến lược phát triển tổng thể của Tổng công ty:

- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý người đại diện quản lý phần vốn tại các công ty con/công ty liên kết đảm bảo hệ thống, đồng bộ.

- Công ty mẹ quản lý các công ty con, công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn và điều lệ của công ty con, công ty liên kết đã được Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty phê duyệt.

- Các công ty con, công ty liên kết chịu sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty.

- Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty 28 tại các công ty con/ công ty liên kết phải đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc các công ty con/ công ty liên kết để đảm bảo thực hiện đúng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty.

g. Xác định rõ nguồn vốn để thực hiện các mục tiêu tái cấu trúc TCT28 giai đoạn 2013 – 2015, tầm nhìn 2020.

Với việc thực hiện tái cấu trúc theo phương án trên, TCT dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên 1000 tỷ đồng.

Nguồn vốn để phục vụ cho tái cấu trúc được huy động từ các kênh sau:

- Tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần sản xuất các sản phẩm cung ứng và phục vụ cho ngành Hậu cần Quân đội.

- Bán bớt cổ phần ở các công ty con trong ngành may ra bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo Tổng công ty nắm giữ trên 51%.

- Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị trong lĩnh vực xăng dầu.
- Sử dụng nguồn vốn thu được từ thoái vốn tại Công ty ngoài ngành nghề truyền thống.
- Sử dụng một phần lợi nhuận và nguồn khấu hao giữ lại để đầu tư cải tiến công nghệ.
- Sử dụng vốn vay (đòn bẩy tài chính cao) cho các dự án đầu tư có suất sinh lời kỳ vọng cao.
- Hợp tác, liên doanh, liên kết.

Thay lời kết

Tái cấu trúc doanh nghiệp không phải được thực hiện sau khi Chính phủ có chủ trương, thay vào đó chúng được thực hiện khi doanh nghiệp nhận thấy môi trường kinh doanh thay đổi, cần thiết phải điều chỉnh mục tiêu chiến lược. Lúc đó tái cấu trúc cần được thực hiện để đạt được các mục tiêu đó, các nội dung tái cấu trúc cần được xác định trên các khía cạnh: Sản phẩm, thị trường, công nghệ, hệ thống quản lý và nguồn vốn thực hiện.

Tài liệu tham khảo:

- Balassa, B. (1979), "A 'stages approach' to comparative advantage", in Adelman, I. (Ed.), *Economic Growth and Resources*, Macmillan, London, pp. 121-56.
- Campbell, I., (1996), "Public sector restructuring: the human dimensions", *Management Development Review*, Vol. 9 Iss: 4, pp.23 – 25
- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XI*, Nhà xuất bản Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.
- Gauld, R., (2003), "The impact on officials of public sector restructuring: The case of the New Zealand health funding authority", *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 16 Iss: 4, pp.303 – 319
- Đề án tái cấu trúc Tổng công ty 28 giai đoạn 2013 – 2015.
- Kaplan R. & Norton D. (1996), *The Balanced Scorecard*. Harvard Business School
- Hassard, J., Morris, J., Sheehan, J., & Yuxin, X., (2010), "China's state-owned enterprises: economic reform and organizational restructuring", *Journal of Organizational Change Management*, Vol. 23 Iss: 5, pp.500 – 516.
- Hiley, M., (1999), "Industrial restructuring in ASEAN and the role of Japanese foreign direct investment", *European Business Review*, Vol. 99 Iss: 2, pp.80 – 90
- Nghị định 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Nguyễn Trọng Hoài & Huỳnh Thanh Điền (2011), "Tái cấu trúc khu vực kinh tế nhà nước: tiếp cận khả năng điều tiết vĩ mô và tác động hỗ trợ", *Tạp chí Phát triển Kinh tế*, số 252, trang 22-30.